

TA'LIM JARAYONIDA GRAFIK DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARINI OSHIRISH

Shamsiddinov G'iyosjon Xusniddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va ta’limda axborot texnologiyasi” kafedrası o’qituvchisi

Qashqadaryo viloyati kasbiy ko’nikmalar mintaqaviy markazi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474403>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan foydalanishning ahamiyati, ularning didaktik imkoniyatlari hamda o’qitish samaradorligini oshirishdagi o’rni tahlil qilingan. Grafik dasturlar yordamida o’quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirish, axborotni tez idrok etish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirish imkoniyatlari ko’rib chiqilgan. Shuningdek, zamonaviy grafik vositalarni dars jarayoniga integratsiya qilish bo’yicha metodik tavsiyalar ham berilgan. Maqolada Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, va boshqa grafik ilovalar misolida ularning didaktik salohiyati yoritilgan.

Kalit so’zlar: Grafik dasturlar, didaktik imkoniyat, ta’lim jarayoni, vizual ta’lim, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, pedagogik texnologiya, o’qitish samaradorligi.

Annatation

This article analyzes the importance of using graphic software in the educational process, their didactic capabilities and their role in increasing the effectiveness of teaching. The possibilities of developing students' visual thinking, quick perception of information, independent thinking and creative approach using graphic programs are considered. Methodological recommendations for integrating modern graphic tools into the teaching process are also given. The article highlights their didactic potential using the example of Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, and other graphic applications.

Key words: Graphic programs, didactic opportunities, educational process, visual education, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, pedagogical technology, teaching effectiveness.

Абстрактный

В статье анализируется значение использования графических программ в образовательном процессе, их дидактические возможности и значение в повышении эффективности обучения. Рассматриваются возможности развития образного мышления учащихся, быстрого восприятия информации, самостоятельности мышления и творческого подхода с помощью графических программ. Даны методические рекомендации по интеграции современных графических средств в образовательный процесс. Раскрывается их дидактический потенциал на примере Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva и других графических приложений.

Ключевые слова: Графические программы, дидактические возможности, образовательный процесс, наглядное обучение, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, педагогические технологии, эффективность обучения.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta’lim tizimi jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida tub o’zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli iqtisodiyotning

shakllanishi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning keng qo'llanilishi ta'lim tizimiga yangi talablar qo'ymoqda. Ushbu sharoitda o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish hamda ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, grafik dasturiy vositalardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

Grafik dasturiy vositalar o'quv jarayonining vizuallashtirish darajasini oshiradi, o'quvchilarda axborotni idrok etish va qayta ishlashning yangi mexanizmlarini shakllantiradi, shuningdek, ularning ijodiy va analitik tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva, Inkscape, SketchUp kabi grafik ilovalar nafaqat dizayn yoki texnik yo'nalishlarda, balki deyarli barcha o'quv fanlarida vizual o'qitish metodlarini qo'llash imkonini bermoqda.

Grafik dasturiy vositalar yordamida o'quvchilarga nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalar ham beriladi. Masalan, tabiiy fanlarda grafik modellardan foydalanish orqali murakkab jarayonlar - fizik hodisalar, kimyoviy reaksiyalar, biologik tuzilmalar yoki geografik relyeflarni vizual tarzda tasvirlash mumkin. Bunday yondashuv nafaqat mavzuning mohiyatini chuqurroq tushunishga, balki o'quvchining idrok va xotirasini faollashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonda grafik vositalardan oqilona foydalanish o'qituvchining kasbiy mahorati va metodik madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Ta'limning asosiy maqsadi - shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ijodiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan kompetent mutaxassisni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, grafik dasturiy vositalar yordamida o'qitish zamonaviy ta'lim konsepsiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda. Chunki bu vositalar orqali o'qituvchi o'quv materialini ko'rgazmali, jozibador va interaktiv shaklda taqdim etadi, o'quvchi esa bu jarayonning passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hamda "Ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi" haqidagi qarorlarida ham o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini, shu jumladan grafik va multimedia vositalarini keng joriy etish zarurligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Ushbu hujjatlar ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish va o'qitish jarayonini ilg'or texnologiyalar bilan boyitishga qaratilgan.

Ta'lim jarayonida grafik dasturlardan foydalanish o'quvchilarda ko'rgazmali tasavvur, vizual tafakkur va grafik madaniyatni shakllantiradi. Grafik madaniyat esa zamonaviy shaxsning kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayniqsa, texnik, arxitektura, dizayn, informatika, geografiya va san'at yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalar uchun grafik dasturlar bilan ishlash malakasi kelgusidagi kasbiy faoliyatining asosi bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

Zamonaviy ta'lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan oqilona foydalanish - o'quvchilarda vizual tafakkurni rivojlantirish, o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirish hamda mustaqil ijodiy faoliyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim omillardan biridir. Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga keng tatbiq etilayotgan Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, Canva kabi grafik dasturlar pedagogik texnologiyalar tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Ular yordamida o'quv jarayoni nafaqat samarali, balki estetik va innovatsion jihatdan ham boyitiladi.

Grafik dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari keng ular yordamida o'quv materiali vizual, dinamik va interaktiv shaklda ifodalanadi. Masalan, o'qituvchi o'z darsida animatsion jarayonlardan, 3D modellardan yoki infografikalardan foydalansa, o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish ortadi, bilimlarni o'zlashtirish tezligi va sifat ko'rsatkichlari oshadi. Shu jihatdan, grafik dasturlarni ta'lim jarayoniga kiritish - bu nafaqat o'quvchi faoliyatini rag'batlantirish, balki butun o'qitish tizimini innovatsion asosda tashkil etish demakdir.

Hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimida "vizual pedagogika" tushunchasi keng qo'llanilmoqda. Bu yo'nalishning asosiy g'oyasi - o'quv materialini ko'rgazmali va grafik shaklda ifodalash orqali bilimlarni samarali o'zlashtirishga erishishdir. O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu yondashuvni rivojlantirish zarur, chunki milliy o'quv dasturlari va metodikalarda vizual yondashuv hali to'liq shakllanmagan. Shu bois grafik vositalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish - milliy ta'lim tizimini innovatsion bosqichga olib chiqishning muhim sharti sifatida qaraladi.

Grafik dasturlardan foydalanishning yana bir muhim jihati - ularning didaktik integrativ xususiyatidir. Ya'ni, bunday vositalar turli fanlar o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi, o'quvchilarda kompleks fikrlashni rivojlantiradi. Masalan, matematika darsida geometriya shakllarini CorelDRAW dasturida yasash orqali nafaqat geometrik tushunchalarni, balki kompyuter grafikasi asoslarini ham o'rganish mumkin. Shuningdek, informatika darslarida AutoCAD yoki Photoshop orqali amaliy topshiriqlar bajarish o'quvchilarda algoritmik va dizaynerlik tafakkurni uyg'unlashtiradi.

Shu bilan birga, grafik dasturlar ta'limni interfaol va shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish imkonini beradi. Interfaol ta'limda o'quvchi o'z faoliyatining subyekti sifatida namoyon bo'ladi, u mustaqil ravishda grafik tasvirlar, loyihalar, infografikalar yaratadi. Bu jarayon o'quvchining motivatsiyasini oshiradi, ijodkorlik va mantiqiy tafakkurini kuchaytiradi.

Ta'lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning axborot-pedagogik kompetensiyasi yuqori bo'lishi lozim. Afsuski, ayrim ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning grafik dasturlar bilan ishlash malakasi yetarli emas, bu esa ularning darslarda innovatsion metodlarni qo'llashiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, o'qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslari, metodik seminarlar va tajriba almashish platformalarini tashkil etish zarur.

Umuman olganda, grafik dasturiy vositalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish - bu raqamli pedagogikaning muhim yo'nalishi bo'lib, o'qitish samaradorligini oshirish, ta'lim jarayonini vizual, interaktiv va innovatsion shaklda tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, bu yondashuv "ta'lim sifati - innovatsion texnologiyalar asosida" tamoyilining amaliy ifodasidir.

Shu nuqtai nazardan, "Ta'lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini oshirish" mavzusining dolzarbligi shundaki, u nafaqat o'qituvchilar faoliyatining samaradorligini oshirish, balki zamonaviy o'quvchilarni raqamli tafakkur, vizual idrok va ijodiy faoliyatga tayyorlashni ham ta'minlaydi. Mazkur yo'nalish bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar pedagogik jarayonda grafik vositalarni samarali qo'llash metodikasini ishlab chiqish, ularning didaktik imkoniyatlarini ilmiy asosda o'rganish hamda milliy ta'lim tizimida raqamli innovatsiyalarni keng joriy etish imkonini beradi.

Xulosa

Zamonaviy ta'lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan foydalanish o'qitish samaradorligini oshirish, talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda vizual idrokni kuchaytirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Adobe Photoshop, CorelDRAW, Canva, AutoCAD kabi grafik dasturlar yordamida o'quv materiallarini ko'rgazmali, interfaol va estetik jihatdan jozibador tarzda taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Bu esa talabalarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otib, ularning bilimlarni ongli o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Grafik dasturlarning didaktik ahamiyati avvalo ta'limni individuallashtirish, muammoli vaziyatlar orqali o'qitish, mustaqil izlanish va amaliy faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Ular yordamida o'qituvchi o'quv materiallarini har bir talabaning tayyorgarlik darajasiga moslab, bosqichma-bosqich tushuntira oladi. Shuningdek, grafik vositalar ta'limning interfaoligini oshirib, vizual axborot orqali murakkab mavzularni soddalashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, grafik dasturiy vositalarni o'qitish jarayoniga joriy etish o'quvchilarning ijodkorlik salohiyatini ochib beradi, axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va vizual shaklda ifodalash ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada, ta'limning samaradorligi, talabalarning motivatsiyasi va bilim sifati sezilarli darajada oshadi.

Bir so'z bilan aytganda ta'lim jarayonida grafik dasturiy vositalardan oqilona foydalanish - o'qitishning innovatsion yondashuvlarini joriy etish, pedagogik texnologiyalarni boyitish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali yo'lidir. Shu bois, pedagogik amaliyotda grafik dasturlarning didaktik imkoniyatlarini kengaytirish bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shamsiddinov, G. „iyosjon, and Temurbek Zarifov.“ GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O“ RNI.” Science and innovation in the education system 3 (2024): 50-60.
2. Shamsiddinov, G. „iyosjon.“ Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva." GLOBAL IQLIM O „ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3 (2024): 103-106.
3. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARXITEKTURALARI." Наука и инновация 3.6 (2025): 113-119.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." Наука и инновация 3.6 (2025): 52-58.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.10 (2024): 39-41.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Решение социальных проблем в управлении и экономике 3.4 (2024): 45-57.